

**KONFLIKTLARNING YUZAGA KELISHIDA INDIVIDUAL
TARBIYA AXAMIYATI**

Olimov Saydullo Soxobjonovich

*Qo'qon Universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrasida o'qituvchisi*

+99899 493 28 77 sayd.olim.soخobjon55@gmail.com

olimovsaydullo77@gmail.com

Annotatsiya: *Insoniyat doimiy konfliktda yashashga maxlum etilganmi? Bunda ichki va tashqi ta'sir etuvchi omillarni, keltirib chiqaruvchi mexanizmlarni taxlil qilish, shaxs tarbiyalanganlik darajasining o'rnini va axamiyati tafakkur nuqtai nazarida.*

Kalit so'zlar: *komil inson, ezgu, o'z-o'ziga baho, tarbiya, ma'naviyat, konflikt.*

Аннотация: *Обречено ли человечество жить в постоянном конфликте? В этой связи необходимо проанализировать внутренние и внешние факторы влияния, механизмы его вызывающие, а также роль и значение уровня образования личности с точки зрения мысли.*

Ключевые слова: *идеальный человек, благородный, чувство собственного достоинства, воспитание, духовность, конфликт*

Abstrakt: *Is humanity doomed to live in constant conflict? In this regard, it is necessary to analyze the internal and external influencing factors, the mechanisms that cause it, and the role and importance of the level of education of the individual from the perspective of thought.*

Key words: *ideal person, noble, self-esteem, education, spirituality, conflict.*

KIRISH

Bugun dunyoning ijtimoiy-siyosiy xaritasiga nazar tashlab turli mamlakatlarda ichki va tashqi konfliktlar sodir bo'layotgan joylarga qizil rang bilan belgilasak xarita lolaqizg'aldoq rangini olishi tabiiy. Dialektik rivojlanishning tarkibiy qismi "Qarama-qarshiliklar birligi va kurashi" qirralari bugun xar qachongidan o'tkirlashgan. Paradigma qaynoqlik darajasi kun sayin, soat sayin ortgan. Bugun davlatlar yer yuzida omon qolish uchun eng sovuq qurollarini g'ilofidan chiqarishga majburlik atmosferasi yuzaga kelmoqda. Tinchlik yo'lida energiya turi sifatida foydalanilayotgan obyektlarga tizimni ishdan chiqarishga ongli xatti-xarakatlar kuzatilmoqda. Shunday xatti-xarakatlarga odatlangan tarbiyasi shubhali janoblar va xonimlar kelajakni tiklab bo'lmas jarohatga olib borishiga intilmoqdalar. Manashu onda tarbiya muammosi qalqib chiqishi tabiiydir.

Mamlakatimiz rahbari ta'lim-tarbiya doimiy diqqat e'tiborlaridadir. Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun ilg'or bilimlarni

o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak[1.b.22].

Adabiyotlar taxlili.

Bizning xududda yashab ijod etgan ajdodlarimiz jahon sivilizatsiyasi uchun juda ko'plan ilmiy meros qoldirdilar. Ular komil insonni tarbiyalashda eng avvalo ichki identifikatsiyani anglashda niyatning ezguligi muhim omil ekanligini ongli anglab yetganlar.

Ana shu ezgu orzu dastlab, miloddan oldingi davrlarda "Avesto"da o'z talqinini topgan hayotiy g'oyada mujassam edi, desak, to'g'ri bo'ladi. Ayni shu orzu "Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal" tamoyilining xalq tafakkuri va turmush tarzidan mustahkam o'rin olishiga sabab bo'ldi. Shu tariqa ezgulik va insonparvarlik ruhida yashash, bu qadriyatlarni himoya qilish xalqimiz mentaliteti va ma'naviyatining muhim tarkibiy qismiga, hayotiy faoliyatining asosiy yo'nalishiga aylandi.[1.b.15]

Xalqimiz uzoq muddat mobaynida juda ham ko'plar adolatsizliklar qurboni bo'ldi. Shunday og'ir sharoida ham millatni ma'naviyat-tarbiya saqlab qolishini teran tushungan xalq o'z farzandlari insoniyat kelajagi saodati uchun xizmat qiluvchi ma'naviy komil shaxslarni shakillantirdi.

Ajdodlarimizning armonlari o'sha davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Moturidiy, Abu Hamid Usturlobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi mutafakkir bobolarimiz hayoti va faoliyati, asarlarida o'z talqinini topgan adolat va adolatparvarlik g'oyalarida mujassam bo'ldi[1.b.16].

Bu oliy havas Mahmud Zamaxshariy va Najmiddin Kubroni uyg'otdi, ushbu buyuk allomalarning g'oyalarida, asarlari va xayrli amallarida o'z aksini topdi.

Xalq orzusi Aziziddin Nasafiy, Abu Mu'in Nasafiy, Abduxoliq G'ijduvoni, Xoja Ahmad Yassaviy, Zangi ota, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy kabi aziz-avliyo bobolarimizni tarbiyaladi, ularning kamoloti va ezgu faoliyatida o'ziga xos ma'naviy tayanch bo'ldi[1.b.16].

Xalqimizning orzu-intilishlari Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Davlatshoh Samarqandiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi Ikkinchi Uyg'onish davrining buyuk siymolarini maydonga chiqardi, ularning asarlari va faoliyatida o'z talqinini topgan odil podsho, adolatli jamiyat, komil inson g'oyalarida namoyon bo'ldi. O'sha davrlarda bu orzu komillikka eltadigan iymon va e'tiqodni millat vakillari uchun muqaddas qadriyatga aylantirdi. Natijada komillik va ma'rifat sari intilish tuyg'usi xalqimiz mentalitetidan mustahkam joy oldi. Davr farzandlarini yuksak fazilatli insonlar etib tarbiyalash o'sha zamon ma'rifatparvarlarining hayotiy va fuqarolik e'tiqodiga aylandi. Bu orzu Mashrab va Komil Xorazmiy, Munis va Ogahiy, Berdaq va Ajiniyoz, Ahmad Donish singari ma'rifatparvarlar faoliyatini shakllantirdi. Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Nodira va Dilshodi Barno, Anbar Otin asarlarida o'z

ifodasini topgan bilim va ma'rifatga intilish g'oyalari orqali xalq qalbidan o'rin oldi. Bu orzu Behbudiy va Avloniy, Munavvarqori, Fitrat va Cho'lpon, Abdulla Qodiriy va Tavallo, Elbek va Botu kabi minglab jadid bobolarimizga yengilmas g'ayrat-shijoat berdi. Ularning xalq erkinligi va saodati yo'lidagi ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amallari uchun ulkan ma'naviy omil bo'ldi[1.b.17].

Shaxsning mavjud vaziyatga munosabatida uning o'z-o'ziga bergan bahosining o'rni katta. Bu masalada olimlarning ham juda qimmatli fikrlari bor.

O'z-o'ziga baho o'ta yuqori ham shaxs xulq-atvoriga ham yaxshi ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki, u ham shaxs yutuqlari yoki undagi sifatlarning boshqalar tomonidan sun'iy tarzda bo'rtirilishi, noo'rin maqtoqlar, turli qiyinchiliklarni chetlab o'tishga intilish tufayli shakillanadi. Ana shunday sharoitda paydo bo'ladigan psixologik holat "noadekvatlik effekti" deb atalib, uning oqibatida shaxs hattoki, mag'lubiyatga uchraganda yoki o'zida nochorlik, o'quvsizliklarni sezganda ham buning sababini o'zgalarda deb biladi va shunga o'zini ishontiradi ham (masalan, "halaqit berdi-da", "falonchi bo'lmaganida" kabi baxonalar ko'payadi). Ya'ni nimaiki bo'lmasin, aybdor o'zi emas, atrofdagilar, sharoit, taqdir aybdor. Bundaylar haqida bora-bora odamlar "oyog'i yerdan uzilgan", "manmansiragan", "dimog'dor" kabi sifatlar bilan gapira boshlaydilar. Demak, o'z-o'ziga baho realistic, adekvat, to'g'ri bo'lishi kerak[8.b.273].

Shu o'rinda bir savol tug'ilishi tabiiy hol. Buyuk mutafakkirlar ilm-fan dunyosiga nazariy va amaliy tavsiyalari asosi "tarbiya" masalasiga katta axamiyat kasb etganligidir. Buyuk mutafakkirlar sovuq qurol yaratish boshqa shaxslar bilan konflikt holatlarida kuch ishlatishga chorlovchi fikrlar bayon etmadilar. Ularning kognitiv darajasi juda yuqori darajasidan dalolat ekanligidir. Xozirda Emotsional darajasi yuqorilarda vayron qilguvchi g'oyalar barq urmoqda. Shu o'rinda bir savol bermoqchima, "Nima uchun matriarxat davrda davlatlar paydo bo'lmadi"? Chunki ayollarda asosan emotsionallik dominantligi ular vaziyatga emotsional holati nuqtai nazaridan munosabat bildirishidadi. Lekin asosan bolalar bilan ko'proq vaqtni ularning onasi bo'lishini ham unutmaslik kerak. Aqilli onalar o'z farzandlarini insoniyatga xizmat qilguvchi komil qilib tarbiyalashi tabiiy hol. Bunga misollar ko'p. Eriksonni maktab o'qituvchilari "tentak" deb atadi, lekin ona olim deb o'zi va farzandini ishontirdi. Natija "niyat"ning holisligidan dalolat.

Xulosa.

Insoniyat vaqti vaqti bilan insonlar tomonidan yoki tabiat tomonidan yuzaga keladigan qiyinchiliklar inson ma'naviyatini, tarbiyalanganligini, vataniga, millatiga bo'lgan munosabatini aniqlab beradigan diagnostic jarayondir. Bunda muammoni hal qilishning qanday yo'lini tanlashi insonni komillik darajasini ko'rsatadi. Bunday vaziyat insonlar ichidan nafaqat bilimli diplomatlar balki mardlar, vafodorlar, agressorlar, hoyinlar va qo'rzoqlar ham borligini oydinlashtiradi. Shunday pallada

do'stlar kim ekani ham aniq namoyon bo'ladi. Natijalar ma'naviyat darajasini ko'rsatkichi sifatida ko'rinadi. Shaxs shakillanishi davrlarini o'z ichki muammolar yuzaga kelib bu muammolarni yechimini topa olmagan insonda bir umirlik kompleks ta'siri ostida yashashi, bu u shaxs shaxsiy muammoligi darajasi xududlaridan chiqib jamiyatga salbiy ta'sir etish ehtimoli yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev, Shavkat M 54 Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchinashri. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. - 416 bet. ISBN 978-9943-7951-7-4
2. Olimov, S. S. (2023). BOSHQARUV MUAMMOSINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY TALABLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 245-248.
7. Soxobjonovich, Olimov Saydullo. "TALABALARDA BOSHQARUV FAOLIYATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI." *Analysis of International Sciences 2.2* (2024): 51-57.
3. Soxobjonovich, O. S. (2024). FAVQULOTDA VAZIYATLARDA FUQAROLARNI BOSHQARISH VA BIRINCHI PSIXOLOGIK YORDAM. *Analysis of International Sciences*, 2(1), 111-115.
4. Soxobjonovich, O. S. (2024). BOSHQARUV SOXASI IJTIMOY-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR TAHLILI. *Kokand University Research Base*, 343-347.
5. Soxobjonovich, O. S. (2024). PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA REFLEKSIYANING AHAMIYATI. *Международный журнал теории новейших научных исследований*, 2(9), 141-151.
6. Sokhobjonovich, O. S. (2025). Analysis paths of the statistical part of research work. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 5(03), 1-4.
7. Sokhobjonovich, O. S. (2025). Determinants of Conflict Occurrence. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 246-247.
8. Umumiy psixologiya / Muhamedova D.G., Mullaboyeva N.M., Rasulov A.I.; ma'sul moharrir E.G'. G'oziyev. – Toshkent :MUMTOZ SO'Z. 2018. -298 b.